

ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557197>

Бекмирзаев Мирзохид Адашалиевич

PhD

Анасов Абдурауф Аъзамхон угли

Студент

Юлчибаев Бекмурод Дилшодбек угли

студент Наманганский инженерно-технологический институт

Аннотация: *В статье рассматривается понятие устойчивого развития, перспективы устойчивого развития сельского хозяйства Узбекистана, устойчивого экономического развития фермерских хозяйств, которые являются основным и ведущим звеном в сельском хозяйстве.*

Ключевые слова: *сельское хозяйство, агробизнес, фермерские хозяйство, устойчивое развитие, земля, вода, ресурсы, инфраструктура, перспективы*

На сегодняшний день, в проводимых научных исследованиях в мировой практике особое внимание уделяется изучению теоретико-методологических проблем и разработке новых подходов к устойчивому экономическому развитию субъектов предпринимательства в развивающихся странах. Однако, в научных исследованиях недостаточно раскрыты вопросы устойчивого экономического развития субъектов предпринимательства на основе широкого привлечения инноваций в устойчивое развитие фермерских хозяйств, совершенствования финансового стимулирования и регулирования субъектов предпринимательства, повышения конкурентоспособности продукции фермерских хозяйств, широкого привлечения инвестиций в сферу и предоставления финансово-кредитных и налоговых льгот.

В целях дальнейшего увеличения объемов производства субъектов предпринимательства в Узбекистане, больше внимания уделяется вовлечению фермерских хозяйств в сектор, а также значительному участию частного сектора. В структуре основных направлений экономических реформ "...развитие сельского хозяйства на основе стратегических подходов определено как важнейшей задачей". Также, в целях устойчивого развития субъектов предпринимательства принимается ряд нормативно-правовых актов и осуществляются соответствующие изменения. Однако, реализация перспектив устойчивого развития субъектов предпринимательства находится не на должном уровне, основной причиной этого является недостаточное изучение имеющихся проблем и возможностей, факторов, негативно

влияющих на устойчивое развитие фермерских хозяйств, а также недостаточный уровень достоверности результатов эконометрической оценки влияющих факторов. Это обуславливает необходимость создания инструкции, включающей методику оценки и систему показателей, основанных на повышении эффективности деятельности представителей частного сектора.

В связи с этим, считается необходимым остановиться на понятиях таких как, “устойчивое”, “устойчивость”, “устойчивое развитие”. Отсутствие единого мнения среди ученых относительно этих понятий порождает различные подходы в этом отношении. Однако, в их основе лежат экономические, социальные, организационные и экологические общие черты, направленные на улучшение человеческих интересов и уровня жизни.

Согласно описанию ООН, “Устойчивое развитие – это развитие общества, которое обеспечивает личные потребности нынешнего поколения и не наносит вреда развитию будущих поколений”, в то время как Всемирный банк описывает, что “Устойчивое развитие – это управление валовым капиталом общества, с целью сохранения и увеличения человеческих возможностей”. Также, в законодательстве Российской Федерации понятие устойчивое развитие интерпретируется “как сбалансированное развитие производства, социальной сферы, населения и окружающей среды”.

В глобальном масштабе, в докладе Комиссии Брунтленда 1989 года говорится, что “устойчивое развитие - это удовлетворение потребностей сегодняшнего населения без ущерба для обеспечения потребностей будущего поколения”. Международный союз Охраны природы дополняет это определение утверждением, что “устойчивое развитие должно быть направлено на улучшение качества жизни населения и правильное использование земельных ресурсов в соответствии с экосистемой”.

Как утверждают итальянские ученые, “Устойчивое развитие – это форма экономического развития, совместимая с защитой окружающей среды и бесплатных товаров для будущих поколений, которая, по крайней мере, частично основана на том, что называется зеленой экономикой “чтобы дать жизнь устойчивой экономике”.

По мнению ведущих голландских ученых, “Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Устойчивость идет о редкости из ресурсов, которые генерируют процветания, как сейчас, так и в будущем”.

По мнению китайских ученых, “устойчивое развитие, относится к перспективной модели развития, которая не только удовлетворяет потребности современных людей в условиях защиты окружающей среды, но и не наносит вреда потребностям будущих поколений”.

В словарях, опубликованных российскими учеными, понятие “устойчивость” определяется следующим образом:

1) такие значения, как устойчивый, стойкий, стабильный, прочный, упругий, твердый, неподвижный, одинаковый, неизменчивый, постоянный, негибкий, нерушимый;

2) такие значения, как устойчивость, стойкость, прочность.

Приведенные выше определения и понятия сегодня широко используются на практике. По нашему мнению, научно-практический подход к понятию устойчивое развитие целесообразно интерпретировать с точки зрения экологической, экономической, социальной, политической, правовой, технологической, региональной, отраслевой и управленческой целостности, подчеркивая ее многогранность и широкую распространённость.

Устойчивое сельское хозяйство – это деятельность, осуществляемая для удовлетворения потребности общества в продуктах питания и промышленного производства сырья в настоящее время без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности, основанная на изучении взаимосвязи между живыми организмами и окружающей их средой.

Одна из основных задач в развитии аграрного сектора считается обеспечение устойчивого экономического роста фермерских хозяйств. В словосочетании “Sustainable development” слово “Sustainable” заимствованное из английского языка, наряду со значением “устойчивое” означает “постоянный”, “непрерывный”, “поддержка”. В специальных словарях “Sustainable” определяется как состояние долговременного сохранения.

В сельскохозяйственной практике, общепринятый термин “Sustainable development” привело к появлению термина “Sustainable agriculture”. Хотя необходимость устойчивого развития фермерских хозяйств, считающегося новым направлением ведения сельского хозяйства, связано с воздействием существующих процессов, определение теоретического содержания этого понятия является одной из важнейших практических задач.

Это долгосрочная методологическая система, охватывающая вопросы устойчивого развития и повышения эффективности сельского хозяйства, экологического управления, справедливости, здравоохранения, бизнеса и семьи, а также, определяется тремя интегральными аспектами, такими как экономическая прибыль, охрана окружающей среды и социальная ответственность (Рисунок 1).

Рисунок 1. Три основных условия устойчивого сельского хозяйства

Устойчивость – это не конкретный сельскохозяйственный продукт, а бизнес-процесс и практическая деятельность фермерских хозяйств в целом. Отсюда видно, что интегрированные экономические, экологические и социальные принципы позволяют оценить общее влияние на устойчивое развитие фермерского хозяйства. В отличие от традиционного подхода, маргинальная стоимость прибыли является единственным основным фактором, и в этой связи, устойчивость сельского хозяйства, также связана с социальными и экологическими факторами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Торгуя Землей: Всемирный Банк и Устойчивое Развитие. Доклад Всемирного Банка, август 2002 г.
2. Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, Москва, 1996 г, апрель.
3. Стратегия устойчивого существования. Доклад Международный Союз охраны природы и природных ресурсов. 1991 г.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – 19-е изд., испр. – М.: Рус.яз., 1987. – 687 с.
5. Словарь русского языка: В 4-х т. / Институт рус.яз.; под ред. А.П.Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Т. 4. С-Я. 1984, - 525 с.
6. Adashalievich, V. M. (2019). Socioeconomic importance of sustainable farming development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 9(7), 76-82.
7. Бекмирзаев, М. А., & Иномов, Ж. Г. (2016). Развитие сельского хозяйства в Республике Узбекистан и результаты его реформирования. In *СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ* (pp. 3615-3618).

8. Mahkamov, I., Bekmirzayev, M., & Madaminjonov, O. (2019). PRODUCTION OF FOOD AND VEGETABLE PRODUCTS AND DEVELOPMENT OF RECYCLING. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(4), 123-128.

9. Махкамов, И., Бекмирзаев, М., & Мадаминджонов, О. (2019). Prospects for the development of growing and processing of fruit and vegetable products. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(1), 92-97.

10. Бекмирзаев, М. А., & Иномов, Ж. Г. (2016). ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. In *ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ АГРАРИЕВ* (pp. 1115-1118).

11. Adashalievich, B. M. (2022). Specific Features of Innovative Development of Private Entrepreneurship in the Context of Digitalization of the Economy. *European Scholar Journal*, 3(2), 88-93.

12. Бекмирзаев, М. А., & Холиков, Ж. Т. У. (2022). ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In *Colloquium-journal* (No. 4 (127), pp. 18-21). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.

13. Бекмирзаев М. (2022). НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА АГРОБИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ ПРОГНОЗИ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1142>

14. Bekmirzayev M.A. (2019). Ensuring stability of agriculture based on the development of the farm economy of the republic of Uzbekistan // *Indo – Asian Journal of Multidisciplinary Research (IAJMR)*. pg 1788-1793. DOI: 10.22192/iajmr.2019.5.4.5 (ISI Impact Factor – 3.652; Global Impact Factor – 0.454).

15. BEKMIRZAYEV M. Distinctive features of sustainable farming development // ORGANIZED BY GLOBAL RESEARCH NETWORK" LLC AND IDEAS LAB // International conference on sustainable development and economics. pg 154-158. june 24-25, 2019.

16. Bekmirzayev M.A. Factors of Sustainable Economic Development of Agricultural Businesses // *International Journal of Advanced Science and Technology*. pp. 46-52. www.sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/19947

17. Бекмирзаев М., Иномов Ж., Таджиев А. Реформирование сельского хозяйства в Республике Узбекистан // «Дни науки – 2017» сборник научных трудов по результатам II международной научно-практической интернет-конференции «экономика и право: становление, развитие, трансформация», Российская Федерация, г. Макеевка, 2017, 28 апрель, с. 59-60.

18. Bekmirzayev Mirzohid Adashaliyevich. Development of Agricultural Infrastructure and Material Logistics Support of Farms // Journal of Economics, Finance and Management Studies. September 2021. Article DOI: 10.47191/jefms/v4-i9-21, Impact Factor: 6.228. pg 1762-1766.